

БЕРЕМЕННОСТЬ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ

Агабабян Л.Р.

Исраилова З.Ш

Самаркандский Государственный медицинский университет. Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424092>

АННОТАЦИЯ: Современные терапевтические, хирургические методы лечения позволяют скорректировать гормональные и нарушения обмена веществ в организме женщины, провести индукцию овуляции, добиться наступления долгожданной беременности. Нами было обследовано 70 пациенток поступившие в родильный комплекс №2 г.Самарканда с диагнозом СПКЯ, который установили на основании критериев Роттердамской согласительной конференции по СПКЯ.

Ключевые слова: гиперандрогения, гормональные и нарушения, истмико-цервикальной недостаточность.

Актуальность. Синдром поликистозных яичников является одной из самых распространенных патологий в практической деятельности акушера-гинеколога. Преодоление характерного для этого синдрома бесплодия находится в области внимания эндокринологии, гинекологии, репродуктологии. Современные терапевтические, хирургические методы лечения позволяют скорректировать гормональные и нарушения обмена веществ в организме женщины, провести индукцию овуляции, добиться наступления долгожданной беременности.

Цель исследования: изучить особенности осложнений беременности у пациенток с гиперандрогенией.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 60 пациенток поступившие в родильный комплекс №2 г.Самарканда с диагнозом СПКЯ, который установили на основании критериев Роттердамской согласительной конференции по СПКЯ. Возраст обследованных пациенток был от 20 до 35 лет, в среднем $28,8 \pm 3,5$ лет. Срок беременности от 4 до 36 недель.

Критерии включения в основную группу исследования

1. Установленный диагноз беременность;
2. Возраст пациенток 20-35 лет;
3. Длительность периода лечения СПКЯ согласно Международным методическим guideline по лечению СПКЯ не менее 5-6 месяцев;
4. Информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии включения в группу сравнения

1. Регулярный менструальный цикл;
2. Установленный диагноз беременность;
3. Возраст 20-35 лет;
4. Информированное согласие на участие в исследовании.

Результаты и обсуждение: У женщин на фоне СПКЯ, в основной группе (n=35) беременность протекала с сопутствующей железодефицитной анемией, у 90%, угрожающим самопроизвольным выкидышем у 35%, истмико-цервикальной недостаточностью у 12%, с преэклампсией лёгкой степени-32%, хронической гипоксией плода-38%. В 9 % беременность не удалось сохранить произошел самопроизвольный выкидыш с выскабливанием полости матки.

У женщин в группе сравнения (n=35) беременность протекала с сопутствующей железодефицитной анемией, у 78%, угрожающим самопроизвольным выкидышем у 21%, истмико-цервикальной недостаточностью у 7%, с преэклампсией лёгкой степени-14%, хронической гипоксией плода-12%. В 4 % беременность не удалось сохранить произошел самопроизвольный выкидыш с выскабливанием полости матки.

Анализ течения беременности у пациенток с гиперандрогенией показал, что беременные с СПКЯ составляют группу риска на ранние репродуктивные потери. В нашем исследовании составили 9%. Угроза прерывания беременности сохранялась и во вторую половину беременности у 7% пациенток основной группы.

Литература:

1. Asunción M, Calvo RM, San Millán JL, et al. A prospective study of the prevalence of the polycystic ovary syndrome in unselected Caucasian women from Spain. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(7):2434-2438. <https://doi.org/10.1210/jcem.85.7.6682>.
2. Azziz R, Adashi EY. Stein and Leventhal: 80 years on. Am J Obstet Gynecol. 2016;214(2):247.e1-247.e11. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.12.013>.
3. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2004;81(1):19-25. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2003.10.004>.
4. Николаенков И.П., Потин В.В., Тарасова М.А., и др. Активность овариальной ароматазы у больных синдромом поликистозных яичников // Журнал акушерства и женских болезней. – 2014. – Т. 63. – №1. – С. 10-

16. [Nikolayenkov IP, Potin VV, Tarasova MA, et al. Ovarian aromatase activity in polycystic ovarian syndrome. Journal of obstetrics and women's diseases. 2014;63(1):10-16. (In Russ.)]
5. Самойлович Я.А., Потин В.В., Тарасова М.А., и др. Дефицит овариальной ароматазы как причина нормогонадотропной ановуляции // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2015. – Т. 15. – № 2. – С. 25–30. [Samoilovich YaA, Potin VV, Tarasova MA, et al. Ovarian aromatase deficiency as a cause of normogonadotropic anovulation. Rossiyskiy vestnik akushera-ginekologa. 2015;15(2):15-30. (In Russ.)]. <https://doi.org/10.17116/rosakush201515225-30>.
6. Николаенков И.П., Потин В.В., Тарасова М.А. Антимюллеров гормон и синдром поликистозных яичников // Журнал акушерства и женских болезней. – 2013. – Т. 62. – № 6. – С. 55–61. [Nikolaenkov IP, Potin VV, Tarasova MA. Anti-Mullerian hormone and polycystic ovary syndrome. Journal of obstetrics and women's diseases. 2013;62(6):55-61. (In Russ.)]
7. Макарищев А.Я. Клиническое значение сосудистого эндотелиального фактора роста при синдроме поликистозных яичников // АГ-ИНФО (Журнал Российской ассоциации акушеров-гинекологов). – 2009. – № 4. – С. 12–18. [Makarishchev AYа. Klinicheskoe znachenie sosudistogo endotelial'nogo faktora rosta pri sindrome polikistoznykh yaichnikov. AG-INFO (Zhurnal Rossiyskoy assotsiatsii akusherov-ginekologov). 2009;(4):12-18. (In Russ.)]
8. Amsterdam ESHRE/ASRM-Sponsored 3rd PCOS Consensus Workshop Group. Consensus on women's health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS). Hum Reprod. 2012;27(1):14-24. <https://doi.org/10.1093/humrep/der396>.
12. Palomba S, Falbo A, Russo T, et al. Pregnancy in women with polycystic ovary syndrome: The effect of different phenotypes and features on obstetric and neonatal outcomes. Fertil Steril. 2010;94(5):1805-1811. <https://doi.org/>
9. Журавлева Ю.А., Зильбер М.Ю. Особенности течения беременности и оценка перинатальных исходов у беременных с синдромом поликистозных яичников в зависимости от методов лечения бесплодия // Уральский медицинский журнал. – 2010. – № 3. – С. 33–37
10. Legro RS, Brzyski RG, Diamond MP, et al. Letrozole versus clomiphene for infertility in the polycystic ovary syn- ISSN 1684-0461 (Print) ISSN 1683-9366 (Online) Журнал акушерства и женских болезней Journal of Obstetrics and Women's Diseases Том Выпуск 2020 Volume 69 Issue 5 Обзоры / Reviews 111

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

drome. N Engl J Med. 2014;371(2):119-129. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1313517>.

11. Lobo RA, Carmina E. The importance of diagnosing the polycystic ovary syndrome. Ann Intern Med. 2000;132(12): 989-993. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-132-12-200006200-00010>.

12. Николаенков И.П. Антимюллеров гормон в патогенезе синдрома поликистозных яичников: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – СПб., 2014. – 24 с. [Nikolaenkov IP. Antimyullerov gormon v patogeneze sindroma polikistoznykh yaichnikov. [dissertation] Saint Petersburg; 2014. 24 p. (In Russ.)]

